

EDITORIAL

DOI: 10.5281/zenodo.16790498

A Revista de Estudos Jurídicos da Escola Superior de Advocacia “José Vera-Cruz Santana” da OAB/MA, é um sonho concretizado.

Sonhamos juntos, o Presidente Kaio Vyctor Saraiva Cruz, o Presidente Silvio Carlos Leite Mesquita, o Dr. Diogo de Almeida Viana dos Santos e Guilherme Saldanha Santana em aproximar a Ordem de Advogados do Seccional Maranhão, das Academias, promovendo o espaço de publicação de maneira ampla, virtual e impressa, que se destaca, não apenas o protagonismo do projeto, mas pela criação um ambiente de ciência aos pares e sociedade civil.

O Presidente Kaio Vyctor Saraiva Cruz incumbiu os demais da realização do projeto acompanhando – desde a gênese – às demais etapas, um compromisso comum, que uniu toda a Escola Superior de Advocacia, em breve espaço de tempo; desde a concepção da ideia até a presente publicação.

A Escola Superior de Advocacia do Maranhão recebeu o nome do advogado “José Vera-Cruz Santana”, nascido do município de Coelho Neto/MA, cursou a Faculdade na Faculdade de Direito sendo orador da “Turma Rui Barbosa”; Professor de Legislação do Trabalho, da Escola de Administração Pública da Federação das Escolas Superiores do Maranhão; advogado de sindicatos; Conselheiro da Seccional da OAB-MA, por vários mandatos, de onde também foi vice-presidente; membro do TRE do Maranhão, por três biênios; membro do Conselho Diretor da UFMA; membro da Academia Maranhense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão; presidiu o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Maranhão; foi Redator e Chefe do Serviço de Debates da Assembléia Legislativa; graduou-se em Direito (1949).

Foi ainda condecorado pela Universidade Federal do Maranhão, Governo do Estado do Maranhão e Tribunal de Justiça do Maranhão; redator do Jornal “O Imparcial”; Chefe do Jurídico Estadual da Caixa Econômica Federal de 1951 a 1982, quando aposentou-se, vindo a falecer em 1988. São de sua autoria as obras FADIGA E ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS, O PAPEL DO ADVOGADO NO MUNDO EM MUDANÇA, PRIVILÉGIOS DO ADVOGADO, DA NECESSIDADE DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PATRONAL e A QUESTÃO DO ENGENHO D’ÁGUA. Além de farta contribuição à construção legislativa nacional, em especial ao CPC e CLT, e também, farta legislação ordinária, algumas delas ainda hoje vigentes.

O Presidente da ESA, o advogado Dr. Silvio Carlos Leite Mesquita, encarou o projeto como prioridade, convocando a Vice-Diretora Geral da ESA, Dr.^a Denise De Fatima Gomes de Figueiredo Soares Farias, bem como o Dr. Luan Walter Silveira Costa

Lima, Diretor de Assuntos da Jovem Advocacia, a Dr.^a Lilianne Maria Furtado Saraiva Diretora de Planejamento de Pós-Graduação, a Dr.^a Amanda Silva Madureira, Diretora de Educação à Distância e Cursos de Extensão e o Dr. Guilherme Saldanha Santana, Coordenador de Tecnologia e Informação, sem medir esforços.

A aproximação entre a academia e a advocacia foi o primeiro pilar do projeto. Todos os envolvidos são professores de Direito, pós-graduados, mestres e doutores com rotina de publicação em todo espaço jurídico nacional e internacional, visitando os mais diversos programas de especialização *stricto* e *lato sensu*. A ESA/OAB/MA atinge o mais alto patamar de pesquisa, convida todas as carreiras jurídicas ao debate científico, buscando a afirmação dos Direitos Humanos e Fundamentais de forma ampla, com perquirições de políticas públicas de atendimento da Sociedade Civil.

A Revista de Estudos Jurídicos da Escola Superior de Advocacia em sua primeira Edição e Volume, pretende criar um ambiente acadêmico e científico perene, com publicações trimestrais e edições especiais, digitais e impressas.

Neste primeiro volume, foram submetidos 34 (trinta e quatro) artigos, com avaliações *double blind peer review* (às cegas por dois avaliadores), dentro do sistema OJS-OPEN JOURNALS SYSTEMS®, contando com ajuda de diversos professores convidados para o engrandecimento da Revista e qualidade dos textos publicados. Assim os 13 (treze) artigos científicos, ora publicados, refletem a pesquisa científica-jurídica das carreiras jurídicas maranhenses em alto grau de exigência acadêmica e qualidade. Direito Constitucional, Internacional, Privado, Público, Previdenciário, Digital e demais ramos são debatidos de forma acadêmica, respeitando as normas da ABNT, para publicações.

Convidamos todos os advogados, professores, membros da magistratura, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e demais carreiras jurídicas para submissão dos seus artigos, nos Edital Permanente de Publicação.

E se poeticamente um sonho representa fantasia ou esperança, no sentido filosófico é compreendido como a representação dos desejos – neste caso concretizados – o que torna ainda mais bela a sua publicação.

Esta é a gestão OAB “A Casa de Todos” entregando ao Mundo um pouco do que é produzido no ambiente jurídico do Maranhão e recebendo do Mundo suas publicações.

São Luís-MA, 11 de agosto de 2025

SILVIO CARLOS LEITE MESQUITA, Editor-Chefe
DIOGO DE ALMEIDA VIANA DOS SANTOS, Vice-Editor
GUILHERME SALDANHA SANTANA, Vice-Editor